

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

**ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ,
ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ,
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**